

КАТТА АШУЛА ВА УНИНГ ИЖРОЧИЛАРИ ҲАҚИДА**ФАЛСАФИЙ МУЛОҲАЗАЛАР**

Тожимаматова Одинахон Шавкатжон кизи

Фарғона давлат университети

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19438355>

Аннотация: Мазкур мақолада ЮНЕСКО томонидан инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхатига кирилган қадимий ва бетакрор санъат тури бўлган “Катта ашула” ва унинг Марғилонлик ижрочилари ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: катта ашула, номоддий маданий мерос, ижро, мусиқий ва маданий мерос, маданият, маросим.

Аннотация

В данной статье рассматривается древняя и уникальная форма искусства «Катта Ашула» и ее исполнители из Маргилана, которая включена ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Ключевые слова: народная песня, нематериальное культурное наследие, исполнительское искусство, музыкальное и культурное наследие, культура, ритуал.

Annotation

This article examines the ancient and unique art form of Katta Ashula and its performers from Margilan, which is included in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Keywords: folk song, intangible cultural heritage, performing arts, musical and cultural heritage, culture, ritual.

Ҳар бир халқнинг ўз номоддий маданий мероси мавжуд бўлиб, уларни асраб авайлаш, яшовчанлигини таъминлаш ўша халқнинг зиммасига жуда катта масъулият юклайди. Ўзбек халқининг ҳам бир қатор ана шундай мерослари мавжуд бўлиб, уларнинг кўп қисми ЮНЕСКО томонидан инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхатига киритилган. Шулардан бири жуда қадимий ва бетакрор санъат тури бўлган Катта ашуладир.

Катта ашула – Фарғона водийсига хос йирик ашула йўли, мустақил жанри, ўзига хос ижро услуби ва усули эга бўлган, халқимиз севиб тинглаган, асрлар оша ардоқлаб, сақлаб келинаётган санъатдир. У ўзига хос оҳанги, салобати билан бошқа мусиқий жанрлардан ажралиб туради. Бугунги кунда катта ашула айтувчилар камайиб кетган бўлса-да, уни катта маҳорат билан айтган устозларни халқимиз ҳамон ардоқлаб келади. Чунки, катта ашула йўналиши мусиқа санъатида ўз қадрини ҳамон сақлаб келмоқда.

Баланд пардаларда ижро этилиши, катта авжлар мавжудлиги, сўзларнинг тингловчиларга равон етиб бориши ва таъсирчанлиги катта ашулага хос бўлиб, унинг “Ёввойи мақом” (Ёввойи Ушшоқ, Ёввойи Чоргоҳ), “Ёввойи ашула” (Ёввойи тановар, Ёввойи муножот), “Яккахонлик” (Оҳ ким, Гулузорим қани, Топмадим) каби жанрлари борлигидан дарак беради. Катта ашула қадимий маросим ва меҳнат кўшиқлари, марсия ҳамда аруз вазнидаги ғазалларнинг қадимий ўқилиш услублари (“ғазалхонлик”) заминидан вужудга келган. Унинг ўтмишдаги намуналарида лирик ва насихатомуз

ғазаллар билан бир қаторда диний, тассавуф ва замонавий йўналишдаги шеърлар ҳам куйланади.

XX асрнинг 20-30-йилларига келиб анъанавий қўшиқчилик санъатига иккинчи бир авлод кириб келдики, бу улуғ ҳофизларимиз санъатимиз хазинасини ўзларининг мумтоз қўшиқлари билан бойитдилар. Жумладан, Марғилонлик – Болтабой Ражабов, Мамадбобо Сатторов, Жўрахон Султонов, Маъмуржон Узоқов каби ҳофизлар ўзларидан олдин ижро қилиб ўтган устозларнинг қўшиқчилик санъатини давом эттиришиб, анъанавий ижрочиликда ҳар бирлари бир-бирига ўхшамаган ажойиб ижро услубларини яратганлар. Мазкур мақолада ана шундай санъат дарғалари ҳақида фикр юритамиз.

Катта ашула соҳибларидан бири – Ўзбекистон халқ ҳофизи Болтабой Ражабов бўлиб, (1878-1960) у Марғилон шаҳрига қарашли бўлган “Шакар қишлоқ” маҳалласида ўрта ҳол деҳқон оиласида дунёга келди. Болтабойнинг санъат йўналишидаги интилишлари XX асрнинг 20 йилларидан кейин рўёбга чиқа бошлади. У дастлаб Марғилондаги чойхоналарга ташриф буюриб, эл ўртасида қўшиқ айтиб, ҳаммани хушнуд қиларди. Ўша даврда чойхоналар маданият, маърифат марказлари вазифасини бажарган. Шунингдек, Болтабой ҳофиз Ҳамроқул қори, Абдурахмон қори каби устоз ашулачилар санъатидан баҳра олиб, у ўзининг маҳоратини ошириб борди. Мумтоз шеърят сеҳрини, маъносини қўшиқ йўллари билан халққа етказиб беришда катта меҳнат сарфлади[1,3].

XX асрнинг 20-30-йилларида ҳофиз Болтабой Ражабовнинг овози водийгагина эмас, балки Республика ҳудуди бўйлаб ёйилди. Катта Фарғона канали қурилиши эса Болтабой ҳофизга шон-шухрат олиб келди. “Эй, санам”, “Сув келди”, “Саҳар чаманда” (Машраб, Оразий, Амирий ғазаллари) ашулаларини айтиб, кишиларни меҳнатга илҳомлантирди. Болтабой Ражабов ўзидан ёрқин из қолдирган санъаткордир. Ўзбекистон радиоси 1950 йилларнинг ўрталарида келиб, Болтабой Ражабовдан “Эй, санам”, “Саҳар чаманда”, “Оҳ ким”, “Бўстон”, “Бу гулшан”, “Жудо қилма”, “Шояд” (Машраб, Амирий, Фурқат, Ҳазиний, Ҳабибий ғазаллари) каби қўшиқларни магнит ленталарига ёзиб олган.

Ўз ижоди билан халқ мусиқа меросининг йўқолиб кетишини олдини олишга муносиб ҳисса қўшган “Катта ашула” ижрочиларидан бири Мамадбобо Сатторов (1885-1969) Марғилон шаҳрида таваллуд топган етук халқ ҳофизлари биридир. Мамадбобо Сатторов ўн тўрт ёшидан Марғилон атрофидаги йиғинларда ўз ашулалари билан қатнаша бошлайди. Шу йилларда у “Жамшид”, “Хуноб”, “Терма” қўшиқларини айтиб юради[2.]. Мамадбобо Сатторов 1900 йиллардан бошлаб Фарғона водийсида танила бошлайди. Мадумар ҳофиз, Ҳамрақул қори, Мадалибек, Тўйчи ҳофиз сингари санъаткорлар билан бирга кўرғазмаларда, сайилларда, ҳар турли йиғинларда қатнаша бошлайди[3,45]. Унинг ижодий камолотга эришувида машҳур оташзабон шоир Зиёвуддин Ҳазиний тўранинг таъсири катта бўлади. Қўқондаги Кенагас қишлоғида яшовчи ҳассос шоир билан дўстона муносабат Мамадбобо репертуарининг янада кенгайиб, бойиб боришига кучли таъсир кўрсатади. Ҳазиний тўранинг ўзи ҳам созанда бўлиб, танбур чертиб, ажойиб ҳониш қилган. “Чоргоҳ”, “Ушшоқ”, “Муножат” сингари ашулаларнинг патнисаки йўллари ҳофиз айнан ана шу Ҳазиний тўрадан ўргангани[4,52].

1913 йилнинг қиш чилласида бўлиб ўтган бир воқеа Мамадбобо Сатторов шухратининг янада ошишига сабаб бўлади: Қўқондаги бир йиғинда Мадумар ҳофиз, Ҳамрақул қори, Мамадбобо Сатторовлар ашула айтишарди. Мадумар ҳофиз "Сегоҳ"ни айтганида наманганлик меҳмонлар орсидидаги ўрта бўйлик, кўк мовут пўстинлик бир шинаванда ўрнидан туриб, ҳофизлар орасига келди-да, қўлини кўксига қўйиб, ҳамма ҳофизлар билан қўл бериб кўришади-ю, "Сегоҳ"ни айтган Мадумар ҳофизни кучоқлайди ва эғнидаги янги пўстинни ечиб, унга кийдиради. Навбат Мамадбобо Сатторовга етганда, У Қори Пиримнинг "Келибман даргоҳинга..." деб бошладиган шеърини "Патнисаги Чоргоҳ" йўлида ўқийди. Мадумар ҳофиз эса ўрнидан туриб ёш ҳофизнинг елкасига қоқди ва ҳалиги пўстинни Мамадбобо Сатторовга кийдиради[3,46].

Мамадбобо Сатторов бир қатор таниқли санъаткорлар билан бирга 1923 йилда Москва шаҳрида бўлиб ўтган Биринчи қишлоқ хўжалик кўрғазмасида Ўзбекистон павильонида бўлиб ўтган концертда иштирок этади. Шунингдек, 1924 йилда Қўқоннинг сўнги хони бўлган (хонлик 1876 йилда тугатилган) Худоёрхоннинг Ўрдасида ташкил қилинган Туркистон қишлоқ хўжалик кўрғазмасида кўпгина санъаткорлар қатори у ҳам ўз санъатини намойиш этади. Кейинчалик Мамадбобо Сатторовни Муҳиддин Қори-Ёқубов ўзи ташкил этган ўзбек этнографик ансамблга ишга таклиф қилади. Шу йиллар унинг репертуарида Муқимийнинг "Кўп эрди ҳасратим жоно...", "Бир келиб кетсин", "Қулинг", "Айладинг", Фурқатнинг "Адашганман", Мискиннинг "Э, дилбари жоним" каби шеърлари билан айтиладиган катта ашулалар бор эди.

Ҳофиз 1937 йили Москва шаҳрида бўлиб ўтган Ўзбек санъати ўн кунлигида "Сайил ва колхоз тўйи" томошаларида иштирок этади. У Катта Фарғона ва Лоғон канали қурилишларида меҳнаткашларни руҳини кўтариш учун ўзининг сеҳрли овози билан шоир Ҳабибийнинг "Каналимга келинг" шеърини, шунингдек, Собир Абдулла, Камтар, Чустий каби шоирларнинг сув ва канал ҳақидаги шеърларини катта ашулага солиб айтади.

Катта ашуланинг яна бир вакили Жўраҳон Султонов (1907-1965) Марғилон шаҳрининг "Пошшо Искандар" маҳалласида таваллуд топди. *Жўраҳон Султонов кенг диапазонли, кучли, юмшоқ хирилдоқ ва дардли овоз соҳиби. Хонандалик сабоқларини илк бор отасидан олган, кейинчалик Мадали хофиздан ялла йўлларини, Болтабой Ражабов, Маматбува Сатторовлардан катта ашула, Содирхон ҳофиз, Мулла Тўйчи хофизлардан мақом йўлларини ўзлаштирган. Дастлаб халқнинг тўй-сайилларида, чойхоналарда хизмат қилган. 1918 йилнинг баҳорида Ўзбекистон шаҳарларида бўйлаб, жумладан, Марғилонда тузила бошлаган "Санойи нафис" деб номланган санъат ташкилотига Юсуфжон Қизиқ Шакаржонов, Болтабой Ражабов, Мамадбобо Сатторолв, Уста Олим Комиловлар қатори Жўраҳон Султонов ҳам "Санойи нафис"га аъзо бўлиб қўшилади. 1937 йилда Москвада бўлиб ўтган ўзбек адабиёти ва санъати ўн кунлигида "Сайил ва колхоз тўйи" номли умумий дастурида "Эй нозанин", "Энди сендек", "Жонон", "Синаҳирож", "Абдураҳмонбеги", "Э гўзал Фарғона", "Ул париваш" каби катта ашула ва яллаларни арғумон этди.*

Катта Фарғона канали қурилишига (1939 йилда) барча халқ қатори санъаткорларга ҳам сафарбарлик эълон қилинди. Республикада донг таратган машҳур санъаткорлар қатори Жўраҳон Султонов ҳам қирқ беш кун давомида кундузлари, кечалари машъалалар ёруғида ҳукумат томонидан ташкил қилинган концертларда

Ўзининг халқни меҳнатга чорловчи катта ашула ва қўшиқлари билан иштирок этади. "Эй нозанин", "Бу гулшан", "Офарин", сингари катта ашулалар ўша даврнинг маҳсулидир. Шу йилларида ҳофиз қатор қўшиқларни яратиб, ижро этади. "Ёвни яксон қилмасам", "Отга миндим" (Собир Абдулла), "Ўзбекистонимда" (Чустий), "Минг қадам" (Ҳабибий), "Ўлмасин" (Навоий), "Бормикан" (Муқимий) қўшиқлари шулар жумласидандир. Бу ашалалар ўша даврларда хонанда ва ижрочилар орасида кенг ёйилган бўлиб, барчалари севиб ижро этишарди. Айниқса, Собир Абдулла қаламига мансуб, "Отга миндим", Ҳазрат Навоийнинг "Мубталоман" ёки "Найлайн" қўшиқлари "Ватан ўғлонлари" ҳамда "Фронтга совға" фильмлари орқали ўз аксини топган[5,24].

1936-1939 йилларда Ўзбек давлат филармониясида, 1940 йилдан – 1950 йилларгача Муқимий номидаги мусиқали драма ва комедия театрида фаолият кўрсатди. Ўзбекистон халқ ҳофизи *Жўраҳон Султонов* 1958 йилдан умрининг охиригача Ўзбекистон Радиоси "Мақом" ансамблида фаолият кўрсатди. *Жўраҳон Султонов халқ орасида "Катта ашула пири" номини олган, шунингдек, яллалар устаси, аскиячи сифатида ҳам танилган. Шогирди Маъмуржон Узоқов билан 25 йилдан ортик, ҳамнафаслик қилиб, ўзига хос талқин йўлини яратган. Репертуаридан "Ушшоқ" ва "Содирхон Ушшоғи", "Дугоҳ Ҳусайн", "Беш парда Сувора" ва "Савти Сувора", "Ҳануз", "Чор зарб", "Чаман ялла" каби мумтоз ашула ва яллалар, "Боғ аро", "Шафоат", "Хайрул башар", "Отга миндим" ва бошқа катта ашулалар ўрин олган. У ўзбек халқ куй ва усуллари асосида бир қанча ашулалар ижод қилган. Жумладан, "Найлайн", "Ўлмасун" "Келинг, эй аҳбоблар", "Бир қадах", "Минг қадам", "Бир келсин", "Эй дилбари жононим", "Оҳ ким" каби катта ашулаларни чолғу жўрлигида ижро этиб, янги услуб яратган. Жўраҳон Султонов ижролари бугунги кунда Ўзбекистон радиоси ва Санъатшунослик институти фоножамғармаларида сақланмоқда, бир неча граммпластинка, аудиокассета ва компакт дискларга ёзилган.*

Ўзбек миллий анъанавий "Катта ашула" санъатининг ривожланишига ўзининг муносиб хиссасини қўшган санъат дарғаларидан бири "Ўзбекистон халқ ҳофизи" Маъмуржон Узоқовдир.

Маъмуржон Узоқов (1904-1963) Марғилоннинг машҳур Машҳад маҳалласида Бўзчи Узоқжон ака ҳамда Зебинисо ая хонадонида таваллуд топган. Узоқжон ака санъатга жуда ишқибоз бўлиб, тез-тез қўшни "Чорчинор" маҳалласи гузаридаги чойхонада бўладиган санъаткорларнинг йиғинларига ёш ўғли Маъмуржонни ҳам бирга олиб борарди. Шу тариқа унинг ёш қалбида қўшиққа, санъатга меҳр уйғона бошлади. Тезда устозлар назарига тушади ва Ҳасан қоридан дутор чалишни, Худойберган ҳофиздан қўшиқ айтишни ўргана бошлайди. 1926 йилга келиб Маъмуржон катта ашулаларнинг пири комиллари бўлган Маматбобо Сатторов, Болтабой Ражабов, Ҳамроқул қори Қосимов сингари таниқли санъаткорлар билан бир сафда туриб хониш қиладиган, ўз қўшиқлари билан тингловчиларни мафтун этадиган бўлди[6,37]. 1928 йилда Марғилонда Ўзбек мусиқали театри ташкил этилади ва Жўраҳон Султонов уни ишга таклиф қиладди. Маъмуржон Узоқовнинг кейинги ўттиз йиллик ижодий фаолияти шу улуғ санъаткор билан боғланиб қолди. Жўраҳон ака танбурда, Маъмуржон ака дуторда жўровоз бўлиб қўшиқ айта бошлайдилар. Улар ҳамнафасликда қўшиқ айтишиб жуда катта доврўф қозонадилар. 1932 йилда Жўраҳон Султонов билан бирга Тошкентга келади ва шу ерда яшай бошлади. Устоз-шогирдлар 1937 йили Москвада бўлиб ўтган

Ўзбек санъати декадасида таниқли созанда-хонандалар билан бирга қатнашиб, “Сайил ва колхоз тўйи” бадий композицияда муваффақиятли иштирок этишиди. Ёш ҳофиз ўша пайтдаги берилган концертларда Эркақори Каримов, Жўраҳон Султонов сингари ҳофизлар билан “Бир келиб кетсин”, “Колхозчилар даврони” каби катта ашулаларни ҳамовоз бўлиб ижро этиб, ўз маҳоратини янада юқори поғонага олиб чиқди. 1939 йили халқ хашарига айланган катта Фарғона канали қурилиши санъаткорларнинг ҳам ўзаро беллашувига айланиб кетди. Буни ҳужжатли киноленталарда муҳрланган тасвирларда Жўраҳон Султонов билан бирга ижро этган қатор кўшиқларини кўриш мумкин. Шу йили кўп ҳофизлар қатори Маъмуржон Узоқовга ҳам “Ўзбекистон халқ ҳофизи” фахрий унвони берилади.

Маъмуржон Узоқов ўз ҳамнафаси Жўраҳон Султонов билан уруш йилларида қатор кўшиқлар яратишди, жумладан, “Отга миндим”, “Мубталоман- Найлайн” кўшиқлари, “Ватан ўғлонлари”, “Фронтга совға” фильмлари орқали ўз аксини топган. Маъмуржон Узоқовнинг урушдан кейинги ижодий фаолияти ўзбек эстрадаси ва Республика радиоси билан боғланиб қолди. Маъмуржон Узоқов чинакам халқ ҳофизи эди. Камтаринлик, инсоний муомила, ваъдасига вафодорлик, ахлоқу одоб, суҳбатда дилкашлик, нозик таъб ва ҳушёрлик каби фазилатлар билан барчани лол қолдиган том маънодаги катта ашула соҳиби эди[7,175]. Ушбу анъанани – устоз ҳофиз ашулачиларнинг йўлларини ҳозирги кунда ҳам давом эттириб келаётган иқтидорли, навқирон ва ёш санъаткорлар борки, улар билан барча марғилонлик ҳамшаҳарлари ҳақли равишда фахрланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Қамбаров А.А. Катта ашула соҳиби. Марғилон ҳақиқати газетаси. 24 март 1988 йил. № 36 (11305). –Б. 3
2. Терма кўшиқлар 1950 йилларда Мамадбобо Сатторов ижросида санъатшунослик студиясида магнит лентага ёзиб олинган. Инв. № 448-а
3. Ўзбек ҳақ созандалари. Тузувчилар: Олимбоева К., Йўлдошбоева Т., Ахмедов М., Мирзаев Т. 2-китоб. –Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1974. –Б. 45-46
4. Маннопов С., Солиев Н. Жўраҳон Султонов: Кўкарди чаман, гулғузорим қани? – Тошкент: IJOD- PRESS нашриёти. 2019. –Б. 52
5. Маннопов С. Кўшиқ олами юлдузлари. –Фарғона. 1996. Фарғона нашриёти. –Б. 24
6. Солиев Н., Кимсанбоев М. Маъмуржон Узоқов: Ошиқ эрмасман юзингга якка бу Фарғонада. –Тошкент: Наврўз нашриёти. 2015. –Б. 37
7. Маннопов С. Навобахш оҳанглар. –Тошкент: IJOD-PRESS нашриёти. 2018. –Б. 175